

30.04.2025

Landesstelle
Glücksspielsucht
in Bayern

Kooperationspartner:

Bayerische Akademie für
Sucht- und Gesundheits-
fragen BAS gGmbH
www.bas-muenchen.de

IFT Institut für
Therapieforschung gGmbH
www.ift.de

Betreiberverein der
Freien Wohlfahrtspflege
Landesarbeitsgemeinschaft
Bayern für die Landesstelle
Glücksspielsucht in Bayern e.V.
www.freie-wohlfahrtspflege-bayern.de

Geschäftsstelle
Edelsbergstr. 10
80686 München

info@lsgbayern.de
www.lsgbayern.de

Online-Glücksspielangebot in Deutschland

Andreas Bickl, Pauline Walz, Bianca Pitzschel, Eva Hoch & Larissa Schwarzkopf

Projekt	Landesstelle Glücksspielsucht in Bayern (LSG)
Förderung	Bayerisches Staatsministerium für Gesundheit, Pflege und Prävention
Laufzeit	01.01.2024– 31.12.2027
Projektleitung	PD Dr. Larissa Schwarzkopf, Dipl. Gesundheitsökonomie M.Sc. Medizinische Biometrie und Biostatistik
Mitarbeitende	Andreas Bickl, M.A. Soziologie Pauline Walz, cand. B.A. Psychologie Bianca Pitzschel, M.Sc. Psychologie, Psychologische Psychotherapeutin Prof. Dr. Eva Hoch, Dipl. Psychologie, Psychologische Psychotherapeutin

Inhalt

Abbildungsverzeichnis.....	2
Tabellenverzeichnis.....	2
1 Einleitung	3
2 Beschreibung verschiedener Online-Glücksspiele sowie rechtliche Regulierung im Rahmendes GlüSt V2021.....	4
3 Methodik.....	7
3.1 Beschreibung der Methode	7
3.2 Reliabilität der Methode	7
4 Ergebnisse	8
4.1 Anbieterstruktur und Fragmentierung	8
4.2 Zugänglichkeit nach Zielgruppen	9
4.3 Angebotsumfang nach Glücksspielform	10
4.4 Sprache, Währung und regionale Einschränkungen.....	11
5 Diskussion & Fazit	11
5.1 Fazit	12
Referenzen	13

Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Darstellung der Erreichbarkeit ausgewählter Online-Angebote aus Deutschland.....	11
---	----

Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Übersicht über das Online-Angebot verschiedener Glücksspielformen	9
--	---

1 Einleitung

Mit der fortschreitenden Digitalisierung haben internetbasierte Glücksspielformen weltweit stark an Bedeutung gewonnen. Begünstigt durch eine umfangreiche Vermarktung im Fernsehen und vor allem über Social-Media-Kanäle, erreichen Angebote wie Online-Automatenspiele, Online-Roulette, Online-Poker und Online-Sportwetten inzwischen breite Bevölkerungsschichten. So wurden Online-Glücksspielangebote 2023 auf über 4.300 Webseiten lanciert (Schütze et al. 2023).

Die hohe Verfügbarkeit spiegelt sich auch in der Nutzung wider: Während 2016 etwa 1 von 20 (5 %) Erwachsenen im Verlauf des Vorjahres Online-Glücksspielangebote genutzt hatte, lag diese sogenannte 12-Monats-Prävalenz 2020 bereits bei 1 von 10 (10 %) (Tran et al., 2024). Ähnlich hoch ist die inter-nationale Teilnahmequote unter Jugendlichen unter 18 Jahren: Hier gab rund 1 von 10 (10 %) an, in den vergangenen 12 Monaten online gespielt zu haben, was Online-Glücksspiel nach Lotterien (11 %) und Sofortgewinnspielen (13 %) zur dritthäufigsten Glücksspielform in dieser Altersgruppe macht (Tran et al., 2024). In Deutschland liegt die 12-Monats-Prävalenz für die Nutzung von Online-Glücksspielangeboten in der 16- bis 70-jährigen Wohnbevölkerung bei rund einem Sechstel (17 %). Etwa jede zehnte Person (11 %) spielt dabei ausschließlich online, während die übrigen sowohl online als auch terrestrisch spielen (Buth et al., 2024). Ältere Menschen nutzen hierbei deutlich häufiger ausschließlich terrestrische Glücksspielangebote als jüngere Menschen. Der Anteil ausschließlich Online-Spielender ist in der Altersgruppe der 36- bis 45-Jährigen mit rund einem Achtel (13 %) am höchsten (Buth et al., 2024).

Diese Entwicklung verdient aus suchtpreventiver Sicht besonderes Augenmerk, da Online-Glücksspiele durch stetige Verfügbarkeit, schnelle Spielabfolgen, fehlende soziale Kontrolle und bargeldlose Zahlungen exzessives Spielverhalten fördern und somit ein hohes Suchtpotenzial aufweisen (Hayer et al. 2019). So zeigt etwa ein Sechstel der Erwachsenen (17 %), die Online-Casinos oder -Slots nutzen, Anzeichen einer Störung durch Glücksspielen (Tran et al., 2024). Bei Jugendlichen mit entsprechender Nutzung weist etwa ein Viertel (25 %) ein zumindest problematisches Spielverhalten auf (Montiel et al., 2021). Auch in Deutschland zeigt gut ein Fünftel (22 %) der Online-Spielenden Hinweise auf eine leichte bis schwere Störung durch Glücksspielen. Besonders hoch ist dieser Anteil mit gut einem Drittel (35 %) bei Personen, die Online-Casinospiele nutzen (Buth et al., 2024).

Mit dem Glücksspielstaatsvertrag 2021 (GlüStV 2021) wurde Online-Glücksspiel in Deutschland erstmals bundesweit legalisiert und einheitlich reguliert. Informationen über das Online-Glücksspielangebot sind daher zentral für die Evaluation des GlüStV 2021 sowie für Spielerschutz und Prävention. Der vorliegende Bericht will unter dezidierter Betrachtung verschiedener Formen von

Online-Glücksspielangeboten nachfolgende Fragestellungen beantworten:

- Wie viele Webseiten umfasst das aktuelle Angebot an Online-Glücksspielen differenziert nach Sprache, Zugänglichkeit und Währung?
- Welcher Anteil des Gesamtangebotes lässt sich - unter Berücksichtigung deutschsprachiger und nicht-deutschsprachiger Seiten - aus Deutschland spielen?
- Wie viele Webseiten betreiben Anbieter von Online-Glücksspielen im Durchschnitt und bei welchen Glücksspielangeboten zeigt sich eine besonders ausgeprägte Bandbreite an Angeboten?

2 Beschreibung verschiedener Online-Glücksspiele sowie rechtliche Regulierung im Rahmen des GlüStV 2021

„Online-Glücksspiele“ ist ein Sammelbegriff für alle Formen von Glücksspiel, die online auf dem Computer, Smartphone oder anderen elektronischen Endgeräten zugänglich sind und somit über digitale Plattformen stattfinden. Das Angebot umfasst neben Spielen, die online veranstaltet werden (z. B. Online-Poker, Online-Casinospiele) auch die Möglichkeit des Online-Einsatzes bei terrestrischen Glücksspielen (z. B. Kauf von Lottoscheinen oder Teilnahme an Sportwetten über das Internet). Der vorliegende Bericht bezieht sich auf folgende Einzelangebote¹:

- **Online-Casinos:**
virtuelle Glücksspielplattformen, die Casinospiele wie Blackjack, Roulette oder Spielautomaten anbieten. Der Spielablauf wird durch eine unabhängige Zufallssoftware gesteuert.
- **Online-Glücksspielautomaten:**
digitale Versionen der klassischen Spielautomaten, die in Spielhallen, Gaststätten und Casinos stehen. Durch einen Klick werden mit Symbolen versehene Walzen in Bewegung gesetzt. Ein Gewinn tritt ein, wenn beim Stillstand der Walzen eine vordefinierte Symbolkombination erscheint.
- **Online-Poker:**
ermöglicht es, an virtuellen Pokertischen gegen andere reale Menschen oder computergenerierte Persönlichkeiten anzutreten. Ob gegen andere Menschen oder computergenerierte Persönlichkeiten angetreten wird, ist nicht immer klar ersichtlich.

¹ Die in diesem Kurzbericht dargestellten Glücksspielformen orientieren sich an der Einordnung der Webseiten auf der Internetseite www.online.casinocity.com.

- **Online-Bingo:**
digitale Variante des klassischen Bingo-Spiels, bei dem eine Auswahl aus Zahlen gezogen und auf einem Spielfeld eingetragen wird. Die Zahlen werden durch einen Zufallsgenerator ermittelt und durch die Spielenden auf ihrem Spielfeld markiert. Ein „Bingo“ tritt ein, wenn eine vollständige Reihe markiert wurde.
- **Online-Lotterien:**
klassisches Prinzip, bei dem nummerierte Lose erworben und Gewinnende per Zufallsziehung ermittelt werden. Im Unterschied zur terrestrischen Teilnahme erfolgt der gesamte Ablauf hier digital. Lose werden über Websites oder Apps gekauft, die Bezahlung läuft online und auch die Gewinnbenachrichtigung erfolgt elektronisch. Die Ziehung kann entweder durch einen Computeralgorithmus (z. B. bei Sofortlotterien) oder durch reale Ziehungen im Hintergrund (wie beim klassischen LOTTO 6aus49), deren Ergebnisse online veröffentlicht werden, stattfinden.
- **Online-Wettbörsen (Betting Exchanges):**
Peer-to-Peer-Wetten, bei denen Privatpersonen direkt gegeneinander z. B. auf den Ausgang eines Fußballspiels setzen. Die Plattform fungiert lediglich als Vermittler und erhält eine Provision auf erzielte Gewinne. Die Spielenden legen selbst die Quoten fest und können sowohl auf als auch gegen ein bestimmtes Ereignis wetten.
- **Live-Dealer-Spiele:**
Übertragung von Casinospielen in Echtzeit per Video-Stream. Eine reale Person (der Dealer) leitet das Spiel, während die Spielenden online ihre Einsätze tätigen und den Spielverlauf live mitverfolgen können.
- **Online-Sportwetten und Online-Pferdewetten:**
ermöglichen das Setzen auf verschiedene Sportereignisse und Rennen.
- **Fantasy Sports Wetten:**
Form der Sportwetten, bei der auf virtuelle Teams gesetzt wird, die nicht in derselben Liga spielen. Die Bewertung erfolgt anhand der tatsächlichen Leistungen der Spielenden in ihren Teams.
- **Geschicklichkeitsspiele:**
digitale Spiele, die zwar auf Glücksspielelementen basieren, aber durch Übung beeinflusst werden können. Sie lassen sich glücksspielähnlich nutzen, stehen jedoch nicht im Fokus regulatorischer Maßnahmen.

- *Binäre Optionen*²:

Art spekulativer Börsenwetten, die ausschließlich online angeboten werden und bei denen auf Eintreten oder Nicht-Eintreten eines bestimmten Ereignisses gesetzt wird. Liegt die Vorhersage richtig, wird ein fester Gewinn ausgeschüttet, andernfalls geht der gesamte Einsatz verloren.

- *e-Spreads (Spread Betting)*²:

Handel mit Finanztiteln wie Gold oder Aktien ohne diese tatsächlich zu besitzen. Stattdessen werden die Kursdifferenzen zwischen Kauf- und Verkaufspreis gehandelt. Gewinne entstehen durch die Differenz (Spread) zwischen An- und Verkaufskurs.

- *Devisenhandel (Forex-Trading)*²:

Handel am globalen Währungsmarkt, wo sich Angebot und Nachfrage nach Devisen treffen und Wechselkurse bestimmen. Klassische Devisenbörsen sind weitgehend abgeschafft, sodass der Handel überwiegend direkt zwischen den Marktteilnehmenden erfolgt.

Grundsätzlich wurde im deutschen Glücksspielstaatsvertrag 2021 (GlüStV 2021) die Werbung für Online-Glücksspiel durch Werbeverbote zwischen 6:00 und 21:00 Uhr im Fernsehen und strengere Auflagen für Social Media begrenzt. Anbieter sind verpflichtet, Suchtprävention zu integrieren, ihre Spiele von unabhängigen Prüfinstituten zertifizieren zu lassen und Transparenz über Gewinne und Verluste sicherzustellen. Die Einhaltung dieser Vorgaben wird durch die neu installierte Gemeinsame Glücksspielbehörde der Länder (GGL) überwacht, die auch aktiv gegen illegale (d. h. nicht für Deutschland lizenzierte) Anbieter vorgeht (Glücksspielstaatsvertrag 2021 (GlüStV 2021)).

Zudem macht der GlüStV 2021 strenge Auflagen für Online-Glücksspielautomaten. So müssen lizenzierte Anbieter sicherstellen, dass der maximale Einsatz 1 Euro pro Dreh beträgt und jedes Spiel eine Mindestdauer von 5 Sekunden pro Dreh hat. Zudem darf es keine automatisierten Drehs und progressive Jackpots geben. Darüber hinaus gilt ein monatliches Einzahlungslimit von 1.000 € für die Spielenden und alle Anbieter müssen an ein zentrales Sperrsystem ("OASIS") angebunden sein. Diese Schutzmaßnahmen entfallen im nicht lizenzierten Online-Bereich häufig. Dort sind mitunter schnelle Spielabfolgen, höhere Einsätze und Funktionen wie Autoplay oder paralleles Spielen möglich, was das Risiko für exzessives Spielverhalten deutlich erhöht (Hayer et al. 2020).

² Die Einordnung von Börsenaktivitäten als Glücksspiel ist in der Fachliteratur umstritten. Während traditionelle Finanzanlagen auf langfristigen Strategien und Informationsauswertung basieren, stehen bei spekulativen Börsenwetten oft „Kick-Erlebnisse“ und schnelle Gewinne im Vordergrund. In diesen Fällen weisen sie Ähnlichkeiten zum Glücksspiel auf, da sie weniger auf fundierte Analysen als auf Zufall und kurzfristigen Wetten beruhen.

3 Methodik

3.1 Beschreibung der Methode

Im vorliegenden Bericht wird im Sinne des Online-Glücksspiel-Monitorings eine Bestandsaufnahme des Gesamtangebots sowie der einzelnen Online-Glücksspielangebote vorgenommen (Querschnittsanalyse). Entsprechende Informationen wurden auf der Internetseite www.online.casinocity.com gesammelt, die Auskünfte über verschiedene Glücksspiele ermöglicht, aber selbst keine Spiele anbietet. Die Angaben der Webseite zur Anzahl der Anbieter, Gesamtzahl der Glücksspielseiten und Anzahl der einzelnen Angebote wurden am 04.03.2025 abgelesen und in einer internen Datenbank gespeichert.

Zur Einordnung der Anbieter wurde eine Gruppenzuordnung anhand folgender drei Kriterien vorgenommen: 1) Sprache der Website, 2) geografische Zugänglichkeit und 3) verwendete Währung. Durch Kombination dieser Kriterien wurden 4 Gruppen gebildet. Gruppe 1 umfasst deutschsprachige Anbieter, die ausschließlich aus Deutschland erreichbar sind und nur Euro akzeptieren. Gruppe 2 beinhaltet ebenfalls deutschsprachige, aus Deutschland zugängliche Anbieter mit Möglichkeit des Einsatzes verschiedener Währungen. In Gruppe 3 sind Anbieter mit beliebiger Sprache, Zugriffsmöglichkeit aus Deutschland und verschiedenen Währungen erfasst. Gruppe 4 umfasst deutschsprachige Anbieter, die weltweit zugänglich sind und unterschiedliche Währungen anbieten.

Zur Abschätzung der durchschnittlichen Anzahl an Webseiten pro Anbieter bestimmter Online-Glücksspielformen wurde für die Kategorien Online-Casinos, Online-Glücksspielautomaten, Online-Poker, Online-Bingo, Online-Lotterien, Online-Sportwetten und Online-Wettbörsen jeweils eine Stichprobe von zehn Anbietern herangezogen und ermittelt, wie viele individuelle Websites jeder Anbieter für seine Angebote betreibt. Anschließend wurde pro Spielform ein Mittelwert (MW) berechnet.

Die übrigen Kategorien (Geschicklichkeitsspiele, Fantasy Sports Spiele, Online-Lotterien, Devisenhandel (Forex), e-Spreads (Spread Betting), Binäre Optionen und Live-Dealer Spiele) blieben aufgrund der geringen Relevanz und geringen Seitenanzahl unberücksichtigt.

3.2 Reliabilität der Methode

Es gibt derzeit keine allgemein anerkannte Methode zur präzisen Erfassung des Online-Glücksspielmarkts. Daher fehlt ein standardisiertes System, auf dessen Basis ein umfassendes Monitoring aufgebaut werden könnte. Die Website www.online.casinocity.com bietet eine breite

Übersicht über Glücksspielanbieter und deren Angebote und listet am Stichtag (04.03.2025) 4.771 Webseiten mit Online-Glücksspielangeboten. Die Plattform wird regelmäßig aktualisiert, jedoch lässt sich nicht garantieren, dass alle existierenden Online-Glücksspielseiten vollständig und korrekt erfasst sind.

Da Glücksspielanbieter häufig mehrere Domains oder Marken für unterschiedliche Märkte und Zielgruppen betreiben, z. B. durch länderspezifische Domains oder White-Label-Plattformen, übersteigt die Anzahl der verfügbaren Glücksspiel-Webseiten die Zahl der Anbieter deutlich (IBISWorld, 2023). Darüber hinaus existiert eine unbekannte Zahl illegaler Plattformen, die gezielt außerhalb staatlicher Regulierung operieren und ein besonders hohes Risiko für Nutzende bergen.

Die Seite www.online.casinocity.com spiegelt somit nur einen Teil des tatsächlichen Angebots. Die im folgenden Bericht diskutierten Zahlen sind daher als Stichprobe aus einer größeren Gesamtheit zu betrachten, wobei eine systematische Verzerrung nicht auszuschließen ist. Zur qualitativen Einordnung wird die Methodik als ausreichend erachtet.

Um die Reliabilität des Monitorings zu bewerten, wurde überprüft, inwieweit die auf www.online.casinocity.com gelisteten Online-Glücksspielseiten den deutschen legalen Online-Glücksspielmarkt abbilden. Dazu wurde ein Abgleich mit der White List der GGL³ durchgeführt, die alle Anbieter enthält, die in Deutschland offiziell operieren dürfen. Hierfür wurden 50 zufällig ausgewählte Glücksspiel-Webseiten der GGL-White List mit den in der Casinocity-Datenbank geführten Einträgen verglichen. Dies diente der Feststellung, inwieweit das Angebot auf Casinocity den tatsächlich zugänglichen und regulierten deutschen Online-Glücksspielmarkt spiegelt. Dabei zeigte sich, dass 41 der 50 geprüften Webseiten (82 %) auf Casinocity gelistet waren, während 9 Webseiten (18 %) nicht erfasst waren. Dies deutet darauf hin, dass Casinocity eine breite, aber nicht vollständige Abdeckung des deutschen Online-Glücksspielmarkts bietet.

4 Ergebnisse

4.1 Anbieterstruktur und Fragmentierung

Über alle betrachteten Glücksspielformen hinweg ergibt sich ein Durchschnittswert von 5,5 Webseiten pro Anbieter. Besonders im Poker- und Bingo-Segment zeigt sich eine ausgeprägte Fragmentierung und Vervielfältigung der Angebote. Hier betreiben die Anbieter durchschnittlich jeweils 17,7 Webseiten.

³ Die Whitelist der GGL listet alle Anbieter, die in Deutschland über eine offizielle Erlaubnis für bestimmte Formen des Online-Glücksspiels verfügen. Für die Kategorien Sportwetten, virtuelle Automaten Spiele, Online-Poker, Pferdewetten im Internet, Lotterien und Online-Casinospiele waren zum Stichtag 04.03.2025 insgesamt 107 Anbieter eingetragen. (<https://www.gluecksspiel-behoerde.de/de/fuer-spielende/uebersicht-erlaubter-anbieter-whitelist>)

Deutlich geringer fällt der Mittelwert bei Online-Lotterien mit 3,2 Webseiten sowie bei Online-Sportwetten- und Pferdewetten-Anbietern mit 2,2 Webseiten aus. In der Kategorie Online-Wettbörsen konnten nur fünf Anbieter identifiziert mit durchschnittlich 2,4 Webseiten identifiziert werden.

4.2 Zugänglichkeit nach Zielgruppen

Tabelle 1 gibt einen Überblick über die aktuellen Zahlen zu Anbietern und Angebot verschiedener Online-Glücksspiele in Deutschland, differenziert nach Zugänglichkeit, Seitensprache und Währung.

Tabelle 1: Übersicht über das Online-Angebot verschiedener Glücksspielformen

	Alle gelisteten	Gruppe 1 Deutsch ¹ & Deutschland ² & Euro ³	Gruppe 2 Deutsch ¹ & Deutschland ² & Jegliche Währung ³	Gruppe 3 Jegliche Sprache ¹ & Deutschland ² & Jegliche Währung ³	Gruppe 4 Deutsch ¹ & Jeglicher Ort ² & Jegliche Währung ³
	n	n	n	n	n
Ownership*	1.343	287	319	841	387
Seiten gesamt*	4.771	832	1.343	3.126	1.167
Online-Einzelangebote⁴:					
Online-Glücksspiel- automaten ⁴	26.172	21.331	21.331	23.396	21.621
Online-Casinos	2.571	592	646	1.873	818
Live Dealer-Spiele	2.250	592	640	1.394	815
Online-Poker	153	12	13	68	24
Online-Bingo	266	3	4	174	5
Online-Lotterien	222	41	42	111	51
Sportwetten und Pferdewetten	1.287	119	140	720	184
Fantasy Sports Wetten	56	3	3	13	3
Devisenhandel (Forex)	106	48	55	89	60
Online Wettbörsen	14	1	1	8	2
e-Spreads (Spread Betting)	14	5	5	14	5
Binäre Optionen	9	2	2	6	3
Geschicklichkeitsspiele	51	2	6	33	6

www.online.casinocity.com (Stand: 04.03.2025)

¹ Sprache der Website (Nomenklatur gemäß der Website CasinoCity)

² Verfügbarkeit im Land (Nomenklatur gemäß der Website CasinoCity)

³ Währung (Nomenklatur gemäß der Website CasinoCity)

⁴ Mehrere Einzelangebote können auf einer Website verfügbar sein, weshalb ihre Summe die Gesamtanzahl der Seiten übersteigt

*inklusive der in Abbildung 1 nicht aufgeführten Angebote „Geschicklichkeitsspiele“, „Fantasy Sports Wettern“, „Devisenhandel“, „Online Wettbörsen“, „e-Spreads“ und „binäre Optionen“

Zum Stichtag wurden 1.343 Anbieter mit 4.771 Seiten erfasst. Von diesen Anbietern richteten 287 (21,4 %) ihr 832 Webseiten (17,4 %) umfassendes Angebot ausschließlich auf deutsche Spielende aus, wobei nur Zahlungen in Euro möglich sind (Gruppe 1). Weitere 319 Anbieter (23,8 %) mit 1.343 Webseiten (28,2 %) haben den gleichen Fokus ermöglichen aber die Nutzung verschiedener Währungen (Gruppe 2). Die Anbieter in der Gruppe 1 betreiben im Mittel 2,9 Seiten, die in Gruppe 2 4,2 Webseiten. Wenn Anbieter betrachtet werden, die zwar keine deutschsprachige Webseite betreiben, aber in Deutschland verfügbar sind (Gruppe 3), beläuft sich das Online-Glücksspielangebot auf 841 Anbieter (62,6 %) mit 3.126 Webseiten (65,5 %), wobei jeder Anbieter im Schnitt 3,7 Webseiten betreibt (Gruppe 3). Zudem gibt es 387 Anbieter (28,8 %) mit 1.167 Websites (24,5 %), die ihre Seiten in deutscher Sprache anbieten und darüber hinaus keine weiteren Zugangsbeschränkungen setzen – also weltweit mit unterschiedlichen Währungen zugänglich sind (Gruppe 4). Diese Anbieter betreiben im Mittel 3,0 Webseiten.

4.3 Angebotsumfang nach Glücksspielform

Die Zugänglichkeit der einzelnen Online-Glücksspielarten in Deutschland variiert deutlich (Siehe Abbildung 1). Von insgesamt 26.172 Online-Glücksspielautomaten sind 21.331 auf deutschsprachigen Websites für deutsche Spieler verfügbar (81,5 %; Gruppe 2). Zählt man auch nicht-deutschsprachige, aber in Deutschland erreichbare Angebote hinzu, steigt die Zahl auf 23.396 (89,4 %; Gruppe 3). Von 2.571 Online-Casino Angeboten sind lediglich 646 auf deutschsprachigen Seiten zugänglich (25,1 %), insgesamt besteht aus Deutschland aber Zugang zu 1.873 Online-Casino-Angeboten (72,9 %). Spezialisierte Spielformen sind auf deutschsprachigen Plattformen deutlich seltener vertreten. Von 153 Online-Poker-Angeboten sind 13 auf deutschsprachigen Seiten abrufbar (8,5 %), insgesamt sind 68 in Deutschland verfügbar (44,4 %). Ähnlich verhält es sich bei Online-Bingo, bei dem von 266 Angeboten lediglich 4 auf deutschsprachigen Seiten spielbar sind (1,5 %) und 174 insgesamt aus Deutschland aufgerufen werden können (65,4 %). Bei Online-Lotterien sind von 222 Angeboten 42 auf deutschsprachigen Seiten zugänglich (18,9 %), während insgesamt 111 Angebote aus Deutschland erreichbar sind (50,0 %). Für Sport- und Pferdewetten sind von 1.287 insgesamt erfassten Angeboten 140 auf deutschsprachigen Seiten spielbar (10,9 %) und 720 aus Deutschland zugänglich (55,9 %). Live-Dealer-Spieler sind mit 640 von 2.250 Angeboten auf deutschsprachigen Websites verfügbar (28,4 %). Insgesamt sind 1.394 Live-Dealer-Spiele aus Deutschland erreichbar (62,0 %).

www.online.casinocity.com (Stand: 04.03.2025)

Abbildung 1: Darstellung der Erreichbarkeit ausgewählter Online-Angebote aus Deutschland

4.4 Sprache, Währung und regionale Einschränkungen

Berücksichtigt man zusätzlich die Währungseinstellungen, zeigt sich, dass sich das Deutschland-spezifische Angebot weiter verringert, wenn ausschließlich Anbieter betrachtet werden, die Euro als Währung akzeptieren (Gruppe 1). So reduziert sich bspw. die Anzahl der in Deutschland erreichbaren, deutschsprachigen Online-Casino-Angebote von 646 auf 592 (25,1 % vs. 23,0 %) und der Sportwettangebote von 140 auf 119 (10,9 % vs. 9,3 %).

5 Diskussion & Fazit

Die Ergebnisse dieses Berichts verdeutlichen die hohe Verfügbarkeit und Vielfalt von Online-Glücksspielangeboten in Deutschland. Besonders auffällig ist der starke Ausbau im Bereich der Online-Glücksspielautomaten: Während im Jahr 2018 weltweit rund 12.891 Glücksspielautomaten-Angebote erfasst wurden, davon 9.471 mit deutschsprachiger Benutzeroberfläche (73 %; Loy et al. 2019), hat sich diese Zahl bis 2025 auf 26.172 Seiten, davon 21.331 mit deutschsprachiger Benutzeroberfläche (89 %) verdoppelt.

Auch die Zahl der insgesamt erfassten Online-Glücksspielseiten ist von 4.391 Webseiten im Jahr 2018 auf 4.771 Webseiten im Jahr 2025 gestiegen (+9 %). Die Zahl der Anbieter erhöhte sich im gleichen Zeitraum nur leicht von 1.312 auf 1.343 (+2 %), was auf eine stärkere Fragmentierung der Angebote bestehender Anbieter hinweist. Dies zeigt sich unter anderem im Mittelwert von 5,5 Webseiten pro Anbieter, mit dreimal so hohen Werten in den Bereichen Online-Poker Online-Bingo (jeweils \bar{x} 17,7).

Zudem ist eine stärkere Zielgruppenorientierung erkennbar: Anbieter betreiben zunehmend mehrere Webseiten mit variabler Sprache, Währung oder regionaler Ausrichtung, um verschiedene Märkte zu bedienen. Während 2018 etwa 357 Anbieter deutschsprachige Glücksspielseiten für Deutschland betrieben (Loy et al. 2019), sind es 2025 insgesamt 606 Anbieter (+ 70 %; Gruppe 1 und Gruppe 2 zusammen).

Im Vergleich zum Referenzbericht, bedeutet die Einteilung in Gruppen nach Sprache, Zugänglichkeit und Währung im aktuellen Bericht einen methodischen Fortschritt, der eine differenziertere Einschätzung des Marktgeschehens ermöglicht. Trotzdem bleibt die Datengrundlage unvollständig, da es nach wie vor kein zentrales, standardisiertes Monitoring-System gibt, das eine umfassende Erhebung aller legalen und illegalen Online-Glücksspielangebote erlaubt. Auf Grundlage unserer Stichprobe ergibt sich bspw. ein Mittelwert von 5,5 Webseiten pro Anbieter. Laut dem Marktforschungsunternehmen IBISWorld waren im Jahr 2023 weltweit 4.922 lizenzierte Online-Glücksspielanbieter aktiv (IBISWorld, 2023). Hochgerechnet entspricht dies einer geschätzten Gesamtzahl von rund 27.000 Online-Glücksspielseiten weltweit. Diese Schätzung macht deutlich, dass der vorliegende Bericht – basierend auf der Analyse von 4.771 Webseiten – lediglich einen Bruchteil des tatsächlichen Marktgeschehens abbildet. Insbesondere nicht erfasste, nicht lizenzierte oder gezielt intransparente Angebote, die sich in diesem Bericht nicht hinreichend abbilden lassen, dürften in der Praxis eine durchaus relevante Rolle spielen.

5.1 Fazit

Das aus Deutschland erreichbare Online-Glücksspielangebot wird immer differenzierter – sowohl im Umfang als auch in der technischen und sprachlichen Ausgestaltung. Die bestehende Marktbeobachtung bildet diese Dynamik bislang nur unzureichend ab, was die Notwendigkeit eines systematischen Monitorings unterstreicht. Zur Verbesserung der Markttransparenz wäre der Aufbau eines unabhängigen staatlichen Monitorings wünschenswert. Denkbar wäre hier der Einsatz von Web-Crawling-Verfahren, die öffentlich zugängliche Webseiten automatisiert zur strukturierten Datenanalyse und Marktbeobachtung auslesen und erfassen. Ein derartiges kontinuierliches Monitoring könnte nicht nur die Regulierung und Aufsicht stärken, sondern würde auch eine fundierte

Datengrundlage für Forschung, Prävention und evidenzbasierte Politikberatung schaffen.

Referenzen

- Buth, S., Meyer, G., Rosenkranz, M., & Kalke, J. (2024): Glücksspielteilnahme und glücksspielbezogene Probleme in der Bevölkerung – Ergebnisse des Glücksspiel-Survey 2023. Institut für interdisziplinäre Sucht- und Drogenforschung (ISD), Hamburg.
- CasinoCity. Verfügbar unter: www.Online.casinocity.com (Daten wurden zwischen dem 04.03.2025 & 25.3.2025 abgerufen).
- Glücksspielstaatsvertrag (GlüStV). (2021). Staatsvertrag vom 29.10.2020, zur Neuregulierung des Glücksspielwesens in Deutschland. GVBl 2021 134. Onlinezugriff: https://www.gluecksspiel-behoerde.de/images/pdf/201029_Gluecksspielstaatsvertrag_2021.pdf
- Hayer, T., Girndt, L., & Kalke, J. (2019). Das Gefährdungspotenzial von Online-Glücksspielen: Eine systematische Literaturanalyse. Universität Bremen.
- Hayer, T., Lahusen, H., & Kalke, J. (2020). Standards für Jugend- und Spielerschutzmaßnahmen beim Online-Glücksspiel (SJSOG) (Abschlussbericht). Universität Bremen. https://www.isd-hamburg.de/wp-content/uploads/2021/02/Abschlussbericht_SJSOG.pdf
- IBISWorld. (2023). Global Casinos & Online Gambling – Number of Businesses. IBISWorld. <https://www.ibisworld.com/global/number-of-businesses/global-casinos-online-gambling/2190/#:~:text=How%20many%20businesses%20are%20there,increase%20of%202.9%25%20from%202022>
- Loy, J., Motka, F., Sedlacek, L., Braun, B., & Kraus, L. (2019). Online-Glücksspielangebot: Trends 2012-2018. IFT Institut für Therapieforschung. https://www.lsgbayern.de/fileadmin/user_upload/lsg/IFT_Materialien/2019-01-21_Online_Gl%C3%BCksspielangebot.pdf
- Montiel, I., Ortega-Barón, J., Basterra-González, A., González-Cabrera, J., & Machimbarrena, J. M. (2021). Problematic online gambling among adolescents: A systematic review about prevalence and related measurement issues. *Journal of Behavioral Addictions*, 10(3), 566-586. <https://doi.org/10.1556/2006.2021.00055>
- Schütze, C., Kalke, J., Möller, V., Turowski, T., Hayer T. (2023). Glücksspielatlas Deutschland 2023: Zahlen, Daten, Fakten. Institut für interdisziplinäre Sucht- und Drogenforschung, Deutsche Hauptstelle für Suchtfragen, Arbeitseinheit Glücksspielforschung der Universität Bremen. https://gluecksspielatlas2023.isd-hamburg.de/dl/Gluecksspielatlas_2023.pdf
- Tran, L. T., Wardle, H., Colledge-Frisby, S., Taylor, S., Lynch, M., Rehm, J., Volberg, R., Marionneau, V., Saxena, S., Bunn, C., Farrell, M., & Degenhardt, L. (2024). The prevalence of gambling and problematic gambling: a systematic review and meta-analysis. *Lancet Public Health*, 9(8), e594-e613. [https://doi.org/10.1016/s2468-2667\(24\)00126-9](https://doi.org/10.1016/s2468-2667(24)00126-9)